

ELEKTR ZANJIRI TUGUNLARIDA TOK OQIMINI HISOBLASHDA KRAMER USULINI QO'LLASH

professor v.v.b., f-m.f.n.dots. A.I.Yusupov., talaba D.Kuchumov

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11179229

Annotatsiya: Ishda muxandislik ta'limi va muxandislik ishining iqtisodiyotni rivojlanishidagi ahamiyati, zamonaviy muxandis kadrlarni tayyorlashda matematik bilimlarni o'rni, shuningdek muhandis energetikni murakkab elektr zanjirlari masalalarini hisoblashda chiziqli algebra usullaridan foydalanishining qulayligi aniq misolda ko'rsatilgan.

Аннотация: В работе наглядно показана роль инженерного образования и инженерного труда в развитии экономики, место математических знаний в подготовке современных инженерных кадров, а также удобство, с которой инженер-энергетик может использовать методы линейной алгебры для расчета задач сложных электрических цепей, показана на конкретном примере.

Annotation: The paper clearly shows the role of engineering education and engineering work in the development of the economy, the place of mathematical knowledge in the training of modern engineering personnel, as well as the convenience with which an energy engineer can use linear algebra methods to calculate problems of complex electrical circuits, is shown by a specific example

Kalit so'zlar: muxandislik; muxandislik ta'limi; matematik bilim; elektr zanjiri; elektr zanjiri parametrlari; chiziqli algebra; Kramer usuli.

Ключевые слова: инженерное дело; инженерное образование; математические знания; электрическая цепь; параметры электрической цепи; линейная алгебра; метод Крамера.

Keywords: engineering; engineering education; mathematical knowledge; electrical circuit; electrical circuit parameters; linear algebra; Kramer's method.

Hozirgi globallashuv davrida muxandislik ta'limining, muxandislik amaliyotining zamonaviy fan va texnologiyalar olamidagi o'rni va ahamiyati beqiyos katta ekanligi ko'pchilik ilm ahliga ma'lum. Shu sababli muxandislik ta'limi, muxandislik amaliyotining iqtisodiyotni rivojlanishidagi o'rni o'ta muhim hisoblanadi. Muxandislar o'z ilmiy va amaliy faoliyatlarida matematik bilimlardan juda keng foydalanadilar. Chuqur matematik bilimga ega bo'lgan muxandis kadrlar ilmiy-texnik taraqqiyotga o'zlarining munosib hissalarini qo'shadilar va natijada jamiyatning izchil, barqaror rivojlanishini belgilaydi [2-3]. Muhandislik ishi – bu insonning intellektual faoliyati sohasi bo'lib, matematik bilimlarsiz faoliyatini amalga oshirishi ancha qiyin kechadi. Chunki muxandis faoliyati davomida ko'plab ilmiy va texnik muammolarni hal qiladi. Shu sababli, innovatsion g'oyalarni o'zidamujassam etgan zamonaviy muhandis yaxshi matematik bilimga ega bo'lishi zarur. Masalan, muhandis energetik o'z sohasidagi asosiy muammolarni hal qilish

uchun matematik bilimlariga tayanadi. Xususan, elektrotexnikada elektr zanjirlari parametrlarini hisoblash uchun matematikani usullaridan foydalanishi maqsadga muvofiq. Murakkab elektr zanjirlari masalalarini hisoblashda chiziqli algebra usullaridan foydalanganda masalani echimini toppish ancha oson kichadi va tezlashadi hamda natijalarni aniqligi oshadi.

Elektrotexnikaning elektr zanjirini hisoblashga doir masalalarini “Oliy matematika” kursining chiziqli algebra bo’limidan chiziqli tenglamalar sistemasi yordamida hisoblashni aniq misolda Kramer usulini qo’llab ko’rsatamiz.

Masala: 1- chizmada tasvirlangan elektr zanjirining EYuK (E) quvvat manbalari va rezistorlarni qarshiligi (R) berilgan. Elektr zanjirining har bir bo'limidagi (I) tok oqimi aniqlansjn. Elektr zanjirining parametrlari quyidagicha: $R_1=45 \text{ OM}$, $R_2=15 \text{ OM}$, $R_3=45 \text{ OM}$, $R_4 =75 \text{ OM}$, $E_1=60 \text{ V}$, $E_2=450 \text{ V}$.

1-chizma

Yechish: Konturlarni aylanib o'tish yo'nalishini soat mili yo'nalishi bo'yicha tanlaymiz. Kirxgofning birinchi qonuni bo'yicha har qanday zanjirda tugunlardagi tok oqimlarining algebraik yig'indisi nolga teng [1], ya'ni

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0 \tag{1}$$

Kirxgofning ikkinchi qonuni bo'yicha elektr zanjirining konturida tugunlardagi kuchlanishlarining algebraik yig'indisi manbalarning EYuQ lari algebraik yig'indisiga teng[1].

$$I_1 R_1 + I_3 R_3 = E_1 , \quad -I_2 (R_2 + R_4) - I_3 R_3 = -E_2 \tag{2}$$

(1) va (2) lardan quyidagi tenglamalar sistemasini tuzamiz:

$$\begin{cases} I_1 + I_2 - I_3 = 0, \\ I_1 R_1 + I_3 R_3 = E_1 \\ -I_2 (R_2 + R_4) - I_3 R_3 = -E_2. \end{cases} \tag{3}$$

Ma'lum parametrlarning qiymatlarini (3) ga quyib,

$$\begin{cases} I_1 + I_2 - I_3 = 0 , \\ 45 I_1 + 45 I_3 = 60 \\ -90 I_2 - 45 I_3 = -450. \end{cases} \tag{4}$$

(4) sistemanini Kramer usuli bilan [4] eychamiz:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 45 & 0 & 45 \\ 0 & -90 & -45 \end{vmatrix} = 10125,$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 45 \\ -450 & -90 & -45 \end{vmatrix} = -12150,$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 45 & 0 & 45 \\ 0 & 0 & -45 \end{vmatrix} = 37800,$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 45 & 0 & 0 \\ 0 & -90 & -450 \end{vmatrix} = 25650$$

Kramer formulasi bo'yicha oqim qiymatlarini topamiz:

$$I_1 = \Delta_1/\Delta = -12150/10125 = -1,2 \text{ A},$$

$$I_2 = \Delta_2/\Delta = 37800/10125 = 3,73 \text{ A},$$

$$I_3 = \Delta_3/\Delta = 25650/10125 = 2,53 \text{ A}.$$

Shunday qilib, chiziqli algebra usullaridan foydalanib murakkab elektr zanjirlarini hisoblashda foydalanish qulay, hisoblash ishlari soda va tez bajariladi hamda olingan natijalar aniqliligi darajasi yuqori.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amirov.S.F., Yoqubov.M.S., Jabborov.N.G'., -nazariy elektrotexnika. Toshkent.2016.
2. Гнедко Б.В., С.Х.Сирожиддинов, Университетыи научно-технический прогресс. Сборник научно-методических статей по математике. Москва. 1987.
3. Кудрявцев Л.Д. современная математика и её преподавание. Москва 1980.
4. Xolmurodov E, Yusupov A.I., Aliqulov T.A. - OLIY MATEMATIKA II qism. Toshkent. 2018.